

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

© 2022

Ю.К. Князев¹

КАКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НУЖНО РОССИИ*

Ключевые слова: *народнохозяйственное планирование, разные методы планирования, российская специфика, усиление плановых начал, приоритет реального сектора, проблема реализации планов, государственно-частное партнерство, алгоритм плановой деятельности.*

Интуитивно мы чувствуем, что планирование необходимо для развития российской экономики. Любая, даже самая малая компания, имеет бизнес-план, без которого она не может получить кредит в банке. Тем более без плана не может обходиться такая крупная по международным меркам «корпорация», как Россия. Но, к сожалению, после крушения социализма стала игнорироваться сама необходимость планирования. И в Конституции Российской Федерации нет даже упоминания об этом. Поскольку жесткое советское планирование исключало рыночные отношения, переход к рынку был воспринят, прежде всего, как отказ от планового ведения хозяйства на общегосударственном уровне, которое якобы служило преградой для построения рыночной экономики. Стихийность стала рассматриваться необходимым условием для свободной конкуренции самостоятельных рыночных субъектов, каковыми стали приватизированные предприятия и другие хозяйства частных собственников. Именно поэтому долгое время само понятие «планирование», как и экономическая, промышленная политика, были исключены из общегосударственной практики и даже из публицистического и научного дискурса. Только после принятия в 2014 г. законов о стратегическом планировании и о промышленной политике в Российской Федерации было снято табу на употребление этих терминов и началась практическая работа в этих направлениях.

Цель данной статьи состоит в доказательстве необходимости и возможности плановой деятельности в российской рыночной экономике. Объектом исследования является народное хозяйство страны на современном этапе его развития, а предметом – регулирующая роль государства с упором на его плановую деятельность.

¹ **Князев Юрий Константинович**, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия (kyuk151@rambler.ru).

***Цитирование:** Князев Ю.К. (2022). Какое планирование нужно России // Вопросы политической экономики. № 1 (29). С. 135-145.

DOI: 10.5281/zenodo.6525581 (<https://zenodo.org/record/6525581>)

Сама жизнь потребовала внедрения планового начала в функционирование российской экономики, когда на повестке дня встала задача формулирования ближайших целей развития страны. Инициатором этого нового тренда стал президент В.В. Путин, который сначала определил цель удвоения российского ВВП в десятилетний период, а затем своими майскими указами 2012 и 2018 гг. ввел в практику постановку целей и задач народнохозяйственного развития². Горизонт такого планирования был расширен до 10 лет в подписанном в июле 2020 г. Указе о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года³.

Необходимость для России собственного метода планирования

В этих президентских указах были не только установлены конкретные показатели, которых предполагается достичь к определенному сроку, но и определены общенациональные проекты и государственные программы по основным направлениям экономического и социального развития, выполнение которых вменяется в обязанность федеральных и региональных органов власти. Их финансовое обеспечение осуществляется выделением средств из государственного бюджета и их ежегодным освоением в установленных объемах.

Но, как показала практика, добиться выполнения обозначаемых в указах президента задач в полном объеме и к определенному времени фактически не удавалось. Поэтому сроки достижения многих важных макроэкономических показателей пришлось переносить из ранних документов в более поздние и продлевать их на очередные плановые периоды. Происходило это не только из-за возникновения неожиданных кризисных ситуаций по внешним или внутренним причинам, а главным образом вследствие отсутствия действенных механизмов достижения намеченных целей. Кроме того, и сами цели определялись без их глубокого обоснования, довольно фрагментарно, без увязки с общим ходом народнохозяйственного развития и всем комплексом располагаемых ресурсов. Приоритет до сих пор отдается решению актуальных социальных задач на основе располагаемых бюджетных средств, а не росту реального производства и увеличению на этой основе национального дохода как базы для будущего более полного удовлетворения личных и общественных потребностей.

В отличие от жесткого централизованного планирования, практиковавшегося в СССР и других социалистических странах в условиях отсутствия свободного рынка, в частнособственнической рыночной экономике составление и выполнение народнохозяйственных планов является трудной проблемой из-за необходимости не нарушать независимость субъектов рынка. Эта проблема чаще всего решается путем применения индикативного метода планирования, при котором прогнозируются важнейшие макроэкономические показатели (индикаторы), к которым необходимо стремиться, используя только косвенные средства воздействия на ход

² О долгосрочной государственной экономической политике. Указ президента Российской Федерации № 596 от 7 мая 2012 г. – URL: <https://kremlin.ru>. Банк документов (дата обращения: 02.03.2022); О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г. Указ президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. – URL: <https://kremlin.ru>. Банк документов (дата обращения: 02.03.2022).

³ О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Указ президента Российской Федерации № 474 от 20 июля 2020 г. – URL: <https://kremlin.ru>. Банк документов (дата обращения: 02.03.2022).

экономического развития, каковыми являются денежно-кредитные и налогово-бюджетные меры, изменяющие общие условия хозяйствования без вмешательства в деятельность отдельных предприятий и организаций.

Исходя из имевшейся до сих пор мировой практики, принято считать, что есть только два основных метода комплексного народнохозяйственного планирования, из которых приходится выбирать России – директивный и индикативный (не считая, конечно, специфических методов, применяемых в других сферах деятельности и с другими целями). Опыт директивного планирования в Советском Союзе, несмотря на все достигнутые успехи, имел тот недостаток, что показатели пятилетних планов устанавливались субъективно по воле КПСС и советского правительства и на их разработку и выполнение мало влияли объективные потребности экономики и повседневные нужды людей, так как не было их обратной связи с плановыми органами. Да и предприятия лишь выполняли спущенные Госпланом задания и осваивали выделенные Госснабом ресурсы, а попытки внедрить встречное планирование так и не увенчались успехом, ибо противоречили логике их распределения сверху донизу.

Возвращение к директивному планированию советского образца даже при его идеальном функционировании без имевшихся недостатков невозможно в условиях российской рыночной экономики с преобладанием частной собственности на средства производства, так как директивы из центра не могут быть обязательными для самостоятельных предприятий и даже для государственных корпораций ввиду практикуемых ими коммерческих методов хозяйствования. На состоявшемся 10 июня 2021 г. в Институте экономики РАН круглом столе, посвященном 100-летию образования Госплана, высказывалось мнение, что наиболее интересным для России может быть опыт планирования в период НЭПа, когда применялся не директивный, а по сути дела индикативный метод определения главных направлений экономического развития (прежде всего электрификации всей страны по плану ГОЭЛРО) и финансирования разворачивавшихся строек из госбюджета без вмешательства в работу национализированных, но все еще по-прежнему коммерциализированных промышленных предприятий. Видимо, с учетом этого А.В. Бузгалин высказал соображение о возможности сочетания обоих методов планирования в нынешних российских условиях, когда директивное планирование применялось бы в государственном секторе (для ВПК и госкорпораций), а индикативное – в остальной экономике, где государство устанавливало бы «правила игры» и стимулировало нужные для него производства разными льготами и преференциями (Бузгалин, 2021).

Как показывает мировая практика, индикативное планирование полезно для стран, развивающихся эволюционно, не ставящих задачу коренных перемен в экономике, а лишь желающих мягко корректировать текущий хозяйственный процесс, внося в него новые элементы и стимулируя прогрессивные инновации. Россия же сегодня находится в такой ситуации, когда явно необходим рывок в темпах экономического роста после почти десятилетнего застоя, что позволило бы преодолеть отставание в динамике не только от передовых стран, но и от всего мира (наши темпы сейчас существенно отстают от среднемировых). Сделать такой рывок можно только при условии коренного изменения отраслевой и производственной структуры экономики, которая из экспортно-сырьевой должна превратиться в индустри-

ально-инновационную с преобладанием отраслей, перерабатывающих сырье в высокотехнологичные изделия, востребованные прежде всего внутри страны, а по возможности и на внешних рынках (Князев, 2020). Для решения таких грандиозных задач индикативное планирование явно не подходит. Необходимо амбициозное целеполагание, в принципе присущее директивному планированию, но при этом не должна ограничиваться самостоятельность частного бизнеса, который привлекался бы к выполнению плановых задач с помощью механизма, соответствующего рыночной экономике.

Следовательно, современная Россия нуждается в особом методе планирования, отличающемся и от директивного, и от индикативного, с использованием отдельных элементов обоих способов, но который был бы целеустанавливающим и обеспечивал обязательное достижение этих целей в планируемые сроки не только в государственном секторе, но и экономике в целом, не нарушая рыночных отношений, а используя их для обеспечения высокой экономической и социальной эффективности воспроизводственного процесса.

В рыночной экономике процесс планирования не должен быть всеохватывающим, так как текущее функционирование народного хозяйства может осуществляться автоматически по законам рынка. Вмешательство государства нужно только в отдельных областях, где должны происходить изменения, не соответствующие краткосрочным рыночным критериям, но необходимые для реализации утвержденной стратегии развития и проведения экономической, прежде всего промышленной, политики. Необходимо, таким образом, разрабатывать комплексные планы социально-экономического развития страны, содержащие конкретные государственные программы и крупные национальные проекты, меняющие ситуацию к лучшему в приоритетных областях, отраслях и сегментах производственной деятельности и в социальной сфере. Это значит, что плановая работа в центре и на местах не должна носить фрагментарный характер – планы должны исходить из комплексного анализа социально-экономической ситуации и всей совокупности имеющихся ресурсов. Это нужно, чтобы предлагаемые программы и проекты не были оторваны от общей хозяйственной ткани, чтобы их первоочередность и важность обосновывались не вкусовыми предпочтениями руководства или лоббированием заинтересованных лиц, а общеэкономической целесообразностью, чтобы они стали неизбежными звеньями в общей цепи мероприятий, обеспечивающих реализацию тактических и стратегических задач.

Поэтому разработка государственных планов должна осуществляться квалифицированными плановиками, способными подготовить разные варианты социально-экономического развития страны и предложить их на выбор государственным органам, определяющим экономическую политику и стратегические цели. Они будут исходить из научно обоснованных оценок совокупного хозяйственного потенциала страны и реальных возможностей его наиболее полного использования в запланированные сроки с оптимальной расстановкой приоритетов по важности и последовательности достижения обозначенных целей.

Плановым органам важно стратегически определиться, какие отрасли и производства должны развиваться в стране, на чем она сможет специализироваться, какие ресурсы будут на это направлены, как практически можно достичь намеченных целей, с помощью каких средств будет привлекаться частный бизнес к выполне-

нию общих программ развития. Ответы на эти и другие подобные вопросы должны быть в центре любой реалистичной социально-экономической стратегии.

При этом нельзя рассчитывать только на совершенствование рыночной инфраструктуры, на создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Бизнес должен знать, каким конкретно производством заниматься, откуда брать финансирование, каковы будут условия кредитования, куда сбывать свою продукцию, как обеспечить прибыльное хозяйствование при ограниченном потребительском спросе.

Такую комплексную, каждодневную работу, рассчитанную на получение долгосрочного эффекта, сможет выполнять на федеральном уровне только специальный плановый орган, который смог бы сам разработать алгоритм плановой деятельности в условиях рынка. Помимо прежних работников Госплана, занимавшихся межотраслевыми балансами, в их число могли бы входить сотрудники отделов стратегического планирования разных российских ведомств и выпускники факультетов экономики, финансов, менеджмента. При организации системы планирования могут быть использованы наработки Института народнохозяйственного прогнозирования и Института экономики Российской академии наук, как и факультеты многих вузов, занимающихся вопросами социально-экономического стратегирования и планирования на профессиональной основе.

В отличие от Госплана, занимавшегося не только составлением, но и выполнением планов, имея в своих руках все материальные и финансовые ресурсы, один только центральный орган не в состоянии выполнять всю работу по планированию в рыночной экономике. Как показывает опыт реализации национальных проектов и государственных программ, эту сложную работу одновременно выполняют правительство, профильные министерства и ведомства, региональные органы управления, привлекаемый к этому частный бизнес. Точно так же придется действовать и при выполнении комплексных народнохозяйственных планов.

Не только в центре, но и на всех уровнях должны быть созданы специальные органы планирования, которые провели бы инвентаризацию имеющегося производственного и инфраструктурного потенциала, участвовали в разработке многовариантных планов и стратегий, осуществляли бы мониторинг их выполнения и в случае необходимости корректировали их цели и задачи. Принятый в 2014 г. закон о стратегическом планировании⁴ стал мертвым словом на бумаге в том числе и потому, что им не была предложена целостная система планирования со специфическими органами плановой деятельности в центре и на местах и не устанавливался механизм выполнения плановых задач. А именно проблема выполнения принимаемых планов является ключевой для рыночной экономики.

Организация выполнения планов в рыночной экономике

Понятно, для выполнения планов могут использоваться присущие индикативному планированию бюджетные, налоговые и денежно-кредитные рычаги. Но этого недостаточно для решения задач, требующих не мягкой корректировки эволюционных процессов, а создания новых направлений развития экономики, налаживания выпуска современных высокотехнологичных видов продукции. Имен-

⁴ О стратегическом планировании в Российской Федерации. ФЗ № 172 - РФ от 28. 06. 2014 г. – URL: <https://kremlin.ru>. Банк документов (дата обращения: 02.03.2022).

но такие задачи стоят сегодня перед Россией, и для их решения необходимо не просто технически освоить выпуск новых изделий, но и обеспечить их массовый сбыт и привлечь инвестиции для расширения производственных мощностей. Как показала 30-летняя практика рыночного хозяйствования в нашей стране, сделать это частному бизнесу, даже самому крупному, не под силу. Необходимо участие государства, способного как определять направления развития, так и обеспечивать выполнение намеченных задач в заданные сроки.

Эффективной моделью объединения интересов общества и предприимчивых людей является государственно-частное партнерство (ГЧП), широко распространенное в мире и пока ограниченно используемое в России. Идея такого партнерства постепенно пробивает себе дорогу. Она фактически присутствует в принятом в 2014 г. законе о промышленной политике, статья 16 которого посвящена «специальному инвестиционному контракту», заключаемому между частным инвестором, обязующимся создать новое производство, и государственным органом, стимулирующим эту деятельность. В нем оговариваются срок действия соглашения (до 10 лет), характеристики осваиваемой или модернизируемой продукции, перечень мероприятий по реализации контракта, объем инвестиций, меры государственного стимулирования. Условия контракта считаются настолько твердыми, что они не могут изменяться новыми законами, принимаемыми до истечения срока его действия⁵.

Именно ГЧП может стать основным средством выполнения государственных планов в нашей рыночной экономике. Иницилируемые государством производственные и инфраструктурные проекты станут привлекательными для частного бизнеса, если они будут включены в народнохозяйственные планы и иметь государственные гарантии комплексного финансирования, налаживания массового производства и обеспечения сбыта новой продукции прежде всего на обширном внутреннем рынке.

Для реализации крупных национальных проектов необходимо не только наличие бюджетных средств для первоначальных ассигнований, но и мобилизация имеющихся производственных мощностей и дополнительных инвестиций, источники которых имеются в избытке у компаний и банков, не знающих где и как их можно вложить в реальный сектор хотя бы с минимальной прибылью. Поэтому они пока предпочитают инвестировать свои свободные денежные средства в приобретение облигаций и акций на фондовых биржах и в валютные спекуляции, приносящие неплохой доход.

Государственно-частное партнерство начинается с подписания общего соглашения об участии сторон в реализации конкретного производственного проекта. Затем заключаются контракты о совместном финансировании проекта на долевой основе. Как свидетельствует опыт работы государственных инвестиционных фондов (Фонда развития промышленности, Фонда прямых инвестиций, Внешэкономбанка), на один рубль их капиталовложений привлекается до пяти рублей частных инвестиций⁶. То есть совместные вложения намного выгоднее обычного освоения

⁵ О промышленной политике в Российской Федерации. ФЗ № 488 - РФ от 31. 12. 2014 г. – URL: <https://kremlin.ru>. Банк документов (дата обращения: 02.03.2022).

⁶ Соповещение о мерах по стимулированию инвестиционной активности. Москва, 11 марта 2021 г. – URL: <https://kremlin.ru>. Банк документов. (дата обращения: 02.03.2022).

бюджетных средств. Бизнес также заинтересован в долевым финансировании, являющемся гарантией успешности общего проекта и льготного банковского кредитования.

Разработка и реализация совместных проектов в рамках ГЧП обеспечивает проведение необходимых строительно-монтажных работ, налаживание выпуска новой продукции и ее реализацию с использованием государственных заказов, госзакупок, взаимобязывающих коммерческих контрактов о товарных поставках, заключаемых между частным бизнесом и государственными органами.

Плановые отделы в федеральных и региональных министерствах и ведомствах будут заниматься непрерывным сопровождением процесса выполнения запланированных задач по каждому проекту. При этом работа должна начинаться с выявления заинтересованных бизнес-структур на местах, продолжаться в режиме согласования всех условий подготовительной и дальнейшей деятельности и заканчиваться пуском реального производства и обеспечением сбыта массовой продукции. Такой метод планирования в отличие от директивного и индикативного можно назвать проектно-партнерским, ибо он обеспечивает реализацию выборочных проектов посредством государственно-частного партнерства.

Помимо конкретных проектов социально-экономического развития народно-хозяйственные планы должны содержать мероприятия общего характера, улучшающие ситуацию на микроуровне.

Центральным вопросом при организации новых производств является гарантированный сбыт освоенной продукции, при отсутствии которого невозможен любой бизнес в рыночной экономике. Каждый бизнесмен прежде всего заботится об обеспечении рынка сбыта для производимых изделий, так как при его отсутствии нет смысла заниматься своим делом. В России же сложилась ситуация, при которой начинать новый бизнес в производственной сфере чрезвычайно затруднительно. В условиях полной открытости миру российский внутренний рынок оказался захвачен мощными транснациональными корпорациями и иностранными сетевыми торговыми компаниями. Потеснить их не в состоянии отечественный бизнес, так как его аналогичная продукция на первых порах ее освоения не будет конкурентоспособной по соотношению цена-качество. Поэтому частный бизнес развивается у нас в основном в торговле, на транспорте и в сфере услуг, где он выполняет посредническую роль в обороте преимущественно импортных товаров.

Для создания отечественному бизнесу условий менее рискованной производственной деятельности необходимо вносить выпуск новых изделий в государственные планы с одновременным утверждением четкого алгоритма постепенного сокращения их импорта и его замещения отечественными изделиями, чтобы не пострадали российские потребители. Импортозамещение должно быть не только вынужденным в ответ на западные санкции, но и плановым, соответствующим стратегии структурного оздоровления нашей экономики. Придется вводить на какой-то период протекционистский таможенный режим, ограничивающий импорт из-за границы тех изделий, производство которых будет признано приоритетным для возрождения, например, российского станкостроения, других отраслей машиностроения, электротехнической, химической, электронной промышленности (Князев, 2020).

Чтобы переориентировать потребителей с импортной на отечественную продукцию, полезно расширить практику преимущественного приобретения отече-

ственных изделий авиационными перевозчиками, судоходными компаниями, строительными и сельскохозяйственными организациями, предприятиями, обновляющими свой станочный парк.

В современной России необходимость многократного увеличения инвестиций подтверждают следующие статистические данные: в 2018 г. износ основных фондов в добывающей промышленности составлял 57,7%, в обрабатывающей – 49,6%; коэффициент обновления станков и оборудования был ниже 5%; инвестиции осуществляли не более 7% высокотехнологичных производств (Россия в цифрах, 2019. С. 234, 296, 406).

Для обеспечения предприятий дополнительными инвестиционными ресурсами, которых явно не хватает для текущего и расширенного воспроизводства, можно было бы одновременно пополнить их явно недостаточные амортизационные фонды средствами из целевой эмиссии Банка России путем выдачи желающим компаниям долгосрочных беспроцентных кредитов на приобретение современного оборудования с погашением их в течение 10 лет равными долями. Тем самым предприятия могли бы уже сейчас приобретать в долг современное высокопроизводительное оборудование, как это делают физические лица, получая жилье по ипотечному кредитованию.

Для повышения нормы инвестирования и инновационного обновления производства необходимо полностью освободить от корпоративного налога часть прибыли, используемой для капиталовложений в любых формах. Выбывающие бюджетные доходы смогут возмещаться за счет других налогов преимущественно на доходы состоятельных потребителей и увеличения общей налоговой базы в результате роста производства.

Обязательное достижение намеченных целей и выполнение поставленных задач пока остается слабым местом соответствующих президентских указов. Главным, часто единственным, средством достижения целевых установок служит выделение нужных средств из федерального бюджета. Правительство обязано ежегодно при формировании федерального бюджета предусматривать на достижение национальных целей в приоритетном порядке как регулярные, так и дополнительные ассигнования из внеплановых бюджетных доходов. С учетом того, что целевые показатели, несмотря на это, достигаются с трудом или вообще не обеспечиваются в установленные сроки, стало в последнее время гораздо большее внимание уделяться организационной работе на федеральном и региональном уровнях по реализации целевых установок и контролю ходу исполнения конкретных задач.

Важным организационным мероприятием стало проведенное 23 декабря 2020 г., в соответствии с требованием Указа о национальных целях Российской Федерации до 2030 г., заседание обновленного Государственного совета, посвященного вопросам стратегического развития страны. Заседание прошло в расширенном составе при участии членов президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его проведение в разгар пандемии коронавируса продемонстрировало озабоченность руководства страны ее социально-экономическими перспективами несмотря на занятость первоочередными задачами борьбы с инфекцией и устранением последствий внезапно возникшего хозяйственного кризиса.

Как доложил на заседании премьер-министр М.В. Мишустин, правительством подготовлен Единый план реализации национальных целей, в котором нашли отражение задачи, поставленные июльским Указом президента и содержащиеся в принятых ранее национальных проектах и государственных программах, скорректированных с учетом обновленных целей и задач; 25 межведомственных рабочих групп из представителей почти всех министерств и ведомств провели декомпозицию национальных целей среди конкретных исполнителей с соответствующим финансовым обеспечением. В результате получился подробный план, описывающий логику достижения каждой конкретной цели. Для министерств и ведомств, региональных администраций, институтов развития определены сферы ответственности, поставлены конкретные задачи по достижению общего результата. Разграничение задач осуществлено среди всех субъектов Федерации с установкой четких сроков их исполнения и выделением необходимых ресурсов⁷. Таким образом, впервые применен подход, нацеленный на обязательное и своевременное выполнение установленных заданий всеми участниками планового процесса.

Единой технологической платформой координации выполнения плана служит цифровая система управления, через которую будет контролироваться достижение показателей и осуществляться реагирование в режиме онлайн путем немедленного вмешательства при любом отклонении от плана. Единый план, операционный период которого завершается 2024 г., будет ежегодно уточняться в трехлетнем бюджетном планировании в зависимости от результатов предыдущего года.

Можно констатировать, что несмотря на обилие текущих проблем, требующих незамедлительного решения в условиях распространения коронавирусной инфекции, российские власти в трудный 2020 г. обратили внимание на необходимость работы на перспективу, видя в этом выход как из нынешнего ситуационного кризиса, так и из состояния отсталости, в каком страна пребывает уже несколько десятилетий. По нашему мнению, сделан еще один шаг к реальному планированию, понимаемому как взаимосвязанный процесс постановки конкретных задач и обеспечения их выполнения в установленные сроки.

Конечно, многое еще предстоит сделать для выработки действенной системы планирования в условиях рыночной экономики. Эта пионерская работа только начинается и будет продолжаться в ходе практического выполнения президентских Указов о национальных задачах и целях социально-экономического развития России до 2024 и 2030 гг.

Неизбежно должно прийти понимание того, что достижение обобщенных и комплексных целей невозможно без их конкретизации на уровне реального производства. Иными словами, повышения производительности труда и роста инвестиций можно добиться только путем увеличения и совершенствования производства продукции, на которой наша страна будет целенаправленно специализироваться, и для выпуска которой будут привлечены средства и опыт частного бизнеса. Ускоренный рост приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, производственной инфраструктуры позволит повысить доходность всей экономики, а значит – увеличить финансовые и технологические возможности для развития социальной сферы и повышения уровня жизни российских граждан.

⁷ Заседание Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2020 г. – URL: <https://kremlin.ru.> Банк документов (дата обращения: 02.03.2022).

Только комплексная планово-управленческая деятельность с широким использованием государственно-частного партнерства сможет обеспечить скоординированное решение задач отраслевого, территориального и инновационно-технологического развития и вывести нашу экономику на траекторию ускоренного роста.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В. (2021). Какое планирование необходимо российской экономике? Доклад на круглом столе «К 100-летию юбилею образования Госплана». Институт экономики РАН. 10 июня 2021 года.

Князев Ю.К. (2020). Основные направления социально-экономической стратегии «Россия – 2030» // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. – № 3. – С. 23-37.

Россия в цифрах – 2019. (2019). М.: Росстат.

Yury K. Knyazev¹

WHAT PLANNING DOES RUSSIA NEED?*

Keywords: *complex macroeconomic planning, different methods of planning, strengthening of planning activity, priority of economy real sector, plans fulfillment problem, state-private partnership, an algo-rhythm of planning activity.*

This article examines various planning methods and shows the need for and possibility of planning activity in the Russian market economy. Presidential decrees on Russia's national goals and development tasks in the periods to 2024 and 2030 testify to the fact that in our country, socio-economic planning has in practice already begun. The article notes the fragmentary nature of these planning documents and the problems associated with carrying out the tasks specified. The author calls for complex, scientifically-based economic planning with a stress on developing the real sector of the economy, and suggests measures to strengthen the organisational bases of planning activity. State-private partnership, through helping to attract the creative abilities and financial resources of Russian entrepreneurs to the planning process, can provide an effective tool for plan fulfilment.

REFERENCES

- Buzgalin A.V.* (2021) What planning is necessary for Russian economy? Report at the round-table «Towards 100-years jubilee of Gosplan formation». Institute of economics. RAS. 10. 06. 2021 (in Russ.).
- Knyazev Yu.K.* (2020) Main directions of socio-economic strategy «Russia-2030» // ETAP: Economic Theory, Analysis, Practice. № 3. Pp. 23-37 (in Russ.).
- Russia in figures – 2019.* (2019) M.: Rosstat (in Russ.).

¹ **Yuriy K. Knyazev**, doctor of economics, professor, principal researcher in Institute of economics of RAS, Moscow, Russia (kyuk151@rambler.ru).

* **JEL codes:** A10, E02, E17, E60.

Citation: Knyazev Yu.K. (2022). What planning does Russia need. *Problems in Political Economy*, 1 (29): 135-145.

DOI: 10.5281/zenodo.6525581 (<https://zenodo.org/record/6525581>)